

**НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У
СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
(сурдопереводчик)**

**Студент 2 курса направления подготовки “Специальная педагогика”
(сурдопереводчик) Ташкеской медицинской академии Шахбоз Нормаматов
Доцент кафедры “Педагогика и психология”, кандидат педагогических наук
Дехкамбаева Зулфия**

Аннотация: В статье рассмотрены инклюзивной компетенции у студентов, обучающихся по направлению "Специальная педагогика (сурдопереводчик)", которые помогут будущим сурдопедагогам осваивать не только профессиональные навыки, но и личностные качества, необходимые для работы в инклюзивной среде. Кроме этого раскрыты подходы к формированию инклюзивной компетенции, которая позволит определить, какие практические навыки, знания и черты характера необходимо развивать у студентов для их успешной профессиональной реализации.

Ключевые слова: инклюзивная, компетенция, студенты, специальная педагогика, сурдопереводчик, реализации.

Abstract: The article examines the inclusive competence of students studying in the special education (sign language interpreter) program, which will help future teachers of the deaf to master not only professional skills, but also personal qualities necessary for working in an inclusive environment. In addition, approaches to the formation of inclusive competence are disclosed, which will determine what practical skills, knowledge and character traits need to be developed in students for their successful professional implementation.

Keywords: inclusive, competence, students, special education, sign language interpreter, implementation.

Современное общество активно переходит к инклюзивной модели образования, которая направлена на создание доступной среды, где все учащиеся, независимо от их физических и ментальных особенностей, могут успешно обучаться и развиваться. Одной из приоритетных групп, требующих особой поддержки в образовательном процессе, являются люди с нарушениями слуха, для которых коммуникация с внешним миром часто бывает затруднена. Специалисты в области специальной педагогики, в частности сурдопереводчики, играют важную роль в организации инклюзивного образования для таких учащихся. Сурдопедагоги не только помогают глухим и слабослышащим студентам участвовать в образовательном процессе, но и способствуют их социальной адаптации. Поэтому актуальность исследования формирования инклюзивной компетенции у будущих специалистов-сурдопереводчиков обусловлена необходимостью подготовки таких специалистов, которые смогут эффективно поддерживать инклюзивные ценности и учитывать потребности каждого ученика.

Инклюзивная компетенция включает в себя не только языковые навыки, но и способность работать в команде, умение разрешать конфликты, готовность к непрерывному самообразованию. Эти навыки необходимы для успешной профессиональной деятельности в сфере сурдоперевода. Работа сурдопереводчика способствует интеграции людей с

нарушением слуха в общество, помогает им получить доступ к образованию, культуре и информации. Это повышает их качество жизни и способствует формированию более инклюзивного общества.

Внедрение инклюзивной компетенции в образовательные программы подготовки сурдопереводчиков позволило соответствовать требованиям профессиональных стандартов и повысить качество предоставляемых услуг. Выпускники, обладающие инклюзивной компетенцией, будут более востребованы на рынке труда и смогут успешно реализовать свой потенциал в профессиональной деятельности. Исследование аспектов формирования инклюзивной компетенции позволит расширить научные знания в данной области и разработать эффективные методики обучения.

Инклюзивная компетенция — это набор знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволяют человеку успешно взаимодействовать с людьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках инклюзивного образования. Она включает понимание особенностей различных нарушений, умение находить общий язык с людьми с инвалидностью, готовность к сотрудничеству и взаимодействию. Структура инклюзивной компетенции может включать следующие элементы:

а) знаниевые компоненты, такие как понимание принципов инклюзивного образования и законодательства в этой сфере, знание особенностей различных нарушений здоровья и способов их учёта в образовательном процессе, ознакомление с методиками и технологиями инклюзивного обучения.

б) деятельностные компоненты, такие как умение применять знания и навыки на практике, взаимодействуя с людьми с разными возможностями здоровья, способность разрабатывать и реализовывать инклюзивные программы и проекты, готовность к решению возникающих проблем и конфликтов в инклюзивном образовательном процессе.

в). Личностные качества, такие как толерантность и уважение к разнообразию, открытость и готовность к общению с людьми с различными нарушениями, эмпатия и умение слушать других, гибкость и адаптивность к изменяющимся условиям.

Инклюзивная компетентность позволяет специалистам успешно работать в условиях инклюзивного образования, обеспечивая равные возможности для всех участников образовательного процесса. Она способствует созданию благоприятной образовательной среды, где каждый человек может реализовать свой потенциал.

Сурдопереводчик должен свободно владеть жестовым языком, чтобы обеспечить полноценное общение между людьми с нарушениями слуха и остальными участниками коммуникации. Важно понимать особенности восприятия речи людьми с разными нарушениями слуха, чтобы адаптировать свою работу под их потребности. Современные технологии, такие как видео- и аудиооборудование, позволяют улучшить качество перевода и упростить коммуникацию. Кроме этого работа с людьми, имеющими нарушения слуха, требует эмпатии, терпения и умения находить общий язык. Каждый человек с нарушением слуха уникален, поэтому важно учитывать его потребности и особенности при организации перевода. Люди с нарушениями слуха могут испытывать трудности в общении, поэтому сурдопереводчику важно сохранять спокойствие и терпение. Общение с ними может быть эмоционально насыщенным, поэтому сурдопереводчик должен быть готов поддержать собеседника и помочь ему справиться с эмоциями. Важно следить за выражением лица, мимикой и жестами, чтобы правильно понять смысл высказывания и передать его на

жестовом языке. В зависимости от ситуации могут потребоваться различные методы и подходы к переводу, поэтому сурдопереводчик должен уметь адаптироваться к условиям общения.

Поэтому подготовка сурдопереводчиков должна включать изучение не только жестового языка, но и особенностей работы с людьми, имеющими различные нарушения слуха. Это позволит обеспечить эффективное общение и интеграцию людей с нарушением слуха в общество.

В нашей трактовке инклюзивная компетенция — это способность специалиста работать с людьми, имеющими разные образовательные и физические потребности, используя методы, направленные на обеспечение равного участия всех учащихся в образовательном процессе. Основными составляющими инклюзивной компетенции которой являются умение понимать и принимать различия в потребностях, а также поддерживать психологический комфорт учащихся, способность адаптировать материалы, учебные планы и методы преподавания под индивидуальные особенности и потребности каждого студента, владение способами коммуникации, включая жестовый язык и альтернативные формы общения, что особенно важно для работы с людьми с нарушениями слуха, уважение к правам и достоинству каждого учащегося, что позволяет специалисту строить доверительные отношения с людьми с особыми потребностями и их семьями.

Инклюзивное образование представляет собой систему, в которой создаются условия для включения всех учащихся в образовательный процесс. Оно направлено на устранение барьеров, препятствующих участию в учебе и социальном взаимодействии. Инклюзивная модель обеспечивает доступность образования для всех категорий учащихся, включая тех, кто имеет физические, ментальные или сенсорные особенности; равные возможности для получения знаний и навыков, что способствует повышению качества жизни людей с ограниченными возможностями; инклюзивное образование позволяет учащимся с особыми потребностями взаимодействовать со сверстниками, развивая навыки общения и адаптации к социальным условиям. В рамках этой модели сурдопедагоги играют важную роль в преодолении барьеров между людьми с нарушениями слуха и остальным обществом, делая образовательный процесс комфортным и доступным для всех.

Формирование инклюзивной компетенции у сурдопереводчиков крайне важно, так как они работают с глухими и слабослышащими людьми, способствуя их успешному обучению и социальной адаптации. Инклюзивная компетенция позволяет будущим специалистам эффективно работать в инклюзивной среде: подготовленные сурдопедагоги лучше понимают, как адаптировать учебный процесс под потребности учащихся с нарушениями слуха, укреплять социальные связи между учениками с особыми потребностями и их сверстниками, что способствует развитию инклюзивного общества, развивать профессиональную устойчивость: специалисты, обладающие инклюзивной компетенцией, лучше готовы справляться с трудностями, возникающими в процессе работы с разнообразными категориями учащихся, и адаптироваться к изменяющимся образовательным условиям.

Таким образом, инклюзивная компетенция становится не только профессиональным требованием для сурдопедагогов, но и важной частью их личностного развития, помогая им быть более гибкими, понимающими и готовыми к вызовам инклюзивной среды. Инклюзивной компетенция студентов направления подготовки «Специальная педагогика

(сурдопереводчик)» обусловлена современными тенденциями инклюзивного образования, растущей потребностью в сурдопереводчиках и необходимостью повышения качества подготовки специалистов в данной области.

Список литературы:

1. Алёхина, С. В. Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья / С. В. Алёхина // Современные образовательные технологии в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья: монография / под ред. Н. В. Лалетина. — Красноярск, 2013. — С. 257–295.
2. Макарова, И. Ю. Формирование инклюзивной компетентности будущих педагогов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Ирина Юрьевна Макарова. — Москва, 2009. — 26 с.
3. Митченко, О. А. Подготовка будущих учителей к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования / О.А. Митченко // Коррекционная педагогика. — № 4(60). — 2014. — С. 50–56.